

ОТА-ОНА ҚАРАМОҒИДАН МАҲРУМ БЎЛГАН БОЛАЛАРНИ АНИҚЛАШ ВА ЖОЙЛАШТИРИШ

Akaeva Marapat Abduxalikovna

NamDU yuridik fakulteti dotsenti, yu.f.n.

Baxodirjonov Moxirbek Ilhomjon o'g'li

NamDU yuridik fakulteti 2-kurs talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15656030>

Аннотация. Ота-она қарамоғидан маҳрум бўлган болаларни оила (фарзандликка олиниши, васийлик, ҳомийлик белгиланиши ёки тутинган оила)га берилиши, бундай имконият бўлмаганда эса, етим болалар ёхуд ота-оналар қарамоғидан маҳрум бўлган болалар учун тайинланган муассасалар (тарбия, даволаш, аҳолини ижтимоий ҳимоялаш муассасаси ва шунга ўхшаш муассасалар)га тарбияга берилиши лозим.

IDENTIFYING AND ACCOMMODATING THE CHILDREN DEPRIVED FROM PARENTAL CARE

Annotation. Children deprived of parental care should be sent to (allowed to be adopted, tutored, sponsored, or christened) other families, or to the (educational, healthcare, socializing donor organizations to save children) establishments for children who lost their parents or deprived from parental care.

ВЫЯВЛЕНИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДЕТЕЙ, ЛИШЕННЫХ РОДИТЕЛЬСКОЙ ОПЕКИ

Аннотация. Дети лишенных родительской опеки, должны быть определены на воспитание в семью (усыновление, опекуновство, спонсорство или сводная семья), если нет других возможностей детские дома или в специализированные заведения для детей, лишенных родительских прав, (воспитательные, оздоровительные учреждения, учреждения по специальной защите населения и подобен.).

Фалсафанинг умумий қонуниятларига кўра, ҳар бир нарсада мантиқ ётади. Унинг категорияларидан бири сабаб ва оқибат бўлиб, унга кўра ҳар бир оқибат муайян шарт-шароитлардан, сабаблардан вужудга келади. Ўз навбатида, сабаб ва шарт-шароитлар муайян оқибатлар туғдиради.

Билишнинг мазкур диалектик қонуниятларига асосланганидан бўлсаки, ота-оналик ҳуқуқидан маҳрум қилиш қатор ҳуқуқий оқибатларни келтириб чиқаради. Аслини олганда, ҳуқуқий оқибатларсиз ҳам ота-оналик ҳуқуқидан маҳрум қилишнинг ўзиёқ нақадар жирканч, нақадар аянчлидир. Шу ўринда яна бир нарсани алоҳида таъкидлангани истрадикки, мазкур масала ҳақида гап кетганда, Фарб ва Шарқ мамлакатадаги, хусусан ўзбек миллати минталитетидаги ўзига хосликлар ҳам эътиборга моликдир.

Маълумки, оила ҳуқуқи бола манфаатларини устувор деб билади. Шу маънода, оидалаги муҳит, шароит бола манфаатларига зид бўлса, юқорида айтганимиздек қонунчилик уни ушбу оилада, шароитда қолишига йўл қўймайди. Аслида юқоридаги мавзу бўйича қалам тебратишдан кўзланган мақсад ҳам ота-она қарамоғидан маҳрум бўлган болаларни ҳуқуқларини ҳимоя қилиш ва уларни аниқлаш, жойлаштириш

шакллари ўрганишдан иборат. Ота-она қарамоғидан маҳрум бўлганлик туфайли вужудга келадиган ҳуқуқий оқибатлар ва бунда асосий эътибор болаларнинг ҳуқуқ ва қонуний манфаатлари нима бўлади, уларнинг тақдири қандай бўлади? – мазкур саволларга жавоб излашдан ва улар бўйича муайян жавоб беришдан иборатдир.

Бола ўз ота-онаси томонидан тарбияланиши, унинг манфаатлари таъминланиши, ҳар тарафлама камол топиши, инсоний кадр-қимматлари ҳимоя қилиниш ҳуқуқига эга. Шу маънода болаларнинг ҳуқуқ ва манфаатларини ҳимоя қилиш уларнинг ота-оналари зиммасига юклатилади. Боланинг ота-онаси бўлмаганда ёки биз сўзлаётганимиздек, улар ота-оналик ҳуқуқидан маҳрум қилинганда ва бола ота-она қарамоғидан маҳрум бўлган ҳолларда унинг оилада тарбияланиш ҳуқуқи васийлик ва ҳомийлик органи томонидан таъминланади.

Васийлик ва ҳомийлик органи маҳаллий органлар бўла олади. “улар вояга етганларга нисбатан васийликни амалга ошириши: ёш болаларга нисбатан – халқ таълими бўлимларига; руҳий касал ва ақли заифларга нисбатан – соғлиқни сақлаш бўлимларига; васийликка олувчиларнинг бошқа тоифаларига нисбатан эса - ижтимоий таъминот бўлимларига юклатилади”¹.

Маълумки, “Инсон ҳуқуқлари умумжаҳон Декларацияси”², “Бола ҳуқуқлари тўғрисидаги Конвенция”³ларда айтилганидек, “... барча одамлар эркин, кадр-қиммат ва ҳуқуқларда тенг бўлиб туғилдилар”.

Ушбу халқаро ҳужжатларда боланинг ҳимояга бўлган ҳуқуқи алоҳида нормаланган. Вояга етмаган бола қонунга мувофиқ тўла муомала лаёқатига эга деб эътироф этилса, табиийки, у ўз ҳуқуқ ва мажбуриятларини, шунингдек ҳимоя ҳуқуқини мустақил амалга ошира олади. Бола ота-оналар томонидан қилинадиган суистеъмолликлардан ҳимояланиш ҳуқуқига эга. Масалан, болаларга нисбатан шафқатсиз муносабатда бўлиш, жисмоний куч ишлатиш, руҳий таъсир кўрсатиш, боланинг ҳаёти ёки соғлиғига қарши қасддан жиноят содир қилиш кабилар. Айнан Оила кодексининг 79-моддаси 4-хатбошисида, “ота-она ота-оналик ҳуқуқини суистеъмол қилса, болаларга нисбатан шафқатсиз муносабатда бўлса, жумладан жисмоний куч ишлатса ёки руҳий таъсир кўрсатса, ота-оналик ҳуқуқидан маҳрум қилиниши мумкин”лиги нормаланган.

Шуниси муҳимки, боланинг ҳуқуқ ва қонуний манфаатлари бузилганда, шу жумладан, ота-она (ёки улардан бири) боланинг таълим-тарбиясида ўз мажбуриятларини бажармаган ёки лозим даражада бажармаганида ё бўлмаса ота-оналик ҳуқуқларини суистеъмол қилганида бола ўз ҳуқуқ ва қонуний манфаатларини ҳимоя қилинишини сўраб васийлик ва ҳомийлик органига, 14 ёшга тўлгандан кейин эса, мустақил равишда судга мурожаат қилиш ҳуқуқига эга. Бундай ҳолларда васийлик ва ҳомийлик органи ёки суд боланинг ҳуқуқ ва қонуний манфаатларини ҳимоя қилиш юзасидан тегишли чоралар кўриши шарт.

¹ И.Зокиров. Ўзбекистон Республикасининг фуқаролик ҳуқуқи. -Т.: ТДҮОИ. 2009. –Б. 42.

² Бола ҳуқуқлари тўғрисидаги Конвенция. Human right fact sheet 10 the rights of the child тўплами. Женева, 1991 йил. -Т.: Адолат. 1996 йил.

³ Бола ҳуқуқлари тўғрисидаги Конвенция. Human right fact sheet 10 the rights of the child тўплами. Женева, 1991 йил. -Т.: Адолат. 1996 йил.

Биз юқорида ота-она қарамоғидан маҳрум бўлган болаларни аниқлаш ва жойлаштириш хусусида сўз юритмоқдамиз.

Умуман олганда, қонун ҳужжатларидаги ҳолатлар ва турмушдаги воқеликлардан келиб чиқиб, ота-она қарамоғидан маҳрум бўлган болаларни аниқлаш васийлик ва ҳомийлик органлари зиммасига юклатилган.

Васийлик ва ҳомийлик органидан ташқари бошқа юридик ва жисмоний шахсларнинг ота-она қарамоғидан маҳрум бўлган болаларни аниқлаш ва жойлаштириш бўйича фаолият юритишига йўл қўйилмайди.

Ота-она қармоғидан маҳрум бўлган болалар борлигидан хабардор бўлган муассасалар (мактабгача тарбия муассасалари, умумтаълим муассасалари, даволаш ва бошқа муассаса)ларнинг мансабдор шахслари ва бошқа фуқаролар бу ҳақда болалар турган жойдаги васийлик ва ҳомийлик органига хабар беришлари шарт. Васийлик ва ҳомийлик органи бундай хабар олган кундан бошлаб уч кун ичида боланинг турмуш шароитини текшириб чиқиши шарт бўлиб, бунда бола ота-она ёки қариндошлари қарамоғидан маҳрум бўлганлигини аниқласалар, уни жойлаштириш масаласи ҳал бўлгунга қадар боланинг ҳуқуқ ва манфаатлари ҳимоя қилинишини таъминлаши шарт бўлиб ҳисобланади.

Ота-она қарамоғидан маҳрум бўлган болалар оила (фарзандликка олиниши, васийлик, ҳомийлик белгиланиши ёки тутинган оила)га берилиши, бундай имконият бўлмаганда эса, етим болалар ёхуд ота-оналар қарамоғидан маҳрум бўлган болалар учун тайинланган муассасалар (тарбия, даволаш, аҳолини ижтимоий ҳимоялаш муассасаси ва шунга ўхшаш муассасалар)га тарбияга берилиши лозим.

Демак, бугунги хулоса шундайки, инсон ва унинг манфаатлари бизнинг мамлакатимизда биринчи ўринда туради. Тўғри, бу ўринда давлатнинг ҳам мавқеини пасайтирмаймиз. Назариётчилар айтганидек, давлатнинг асосий ижтимоий вазифаси унинг худудида истиқомат қилаётган барча фуқаролар, миллатлар ва эллатлар, ижтимоий ва этник гуруҳларнинг жипслигини таъминлашдан иборат экан, давлат бу соҳадаги ўз фаолиятини инсон ва жамият фаровонлигини кўзлаб, ижтимоий адолат ва қонунчилик принциплари асосида амалга оширади.

References:

Используемая литература:

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Ўзбекистон Республикасининг Конституцияси. -Т.: Ўзбекистон. 2023.
2. Бола ҳуқуқлари тўғрисидаги Конвенция. Human right fact sheet 10 the rights of the child тўплами. Женева, 1991 йил. -Т.: Адолат. 1996 йил.
3. Муаллифлар жамоаси. Вояга етмаганларнинг ҳуқуқлари, мажбуриятлари ва жавобгарлиги. Ўқув қўлланма. –Т.: ТДЮИ нашриёти, 2008.
4. Юлдашева Ш. Фарзандликка олиш. //Ҳаёт ва қонун. 2002. №5.
5. “NORMA” Ахборот ҳуқуқий тизими. <http://www.norma.uz>.
6. www.yurida.uz.
7. www.google.co.uz.
8. www.kua.uz